

ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМНИНГ ИЖТИМОЙИ-МАДАНИЙ МУАММОЛАРИ: ХОРИЖИЙ ВА МАҲАЛЛИЙ ТАЖРИБА

Мухайё Умаралиева

Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти
бўлим мудир, PhD, к.и.х

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11504788>

Дунё микёсида алоҳида таълимга муҳтож болаларни, жумладан, энг заиф тоифадаги ногирон болаларни ўқитишнинг турли амалиётлари мавжуд.

Йигирманчи асрнинг ўрталарига қадар, бир қатор мамлакатлар томонидан барча болалар учун таълим имкониятларини тенг равишда амалга оширишга қаратилган миллий қонун лойиҳалари қабул қилинганига қарамай, умуман олганда, вазият ногирон болаларни умумий таълим ва жамият тизимидан четлаштириш сифатида ривожланди.

Ҳозирги кунда кўплаб иқтисодий ривожланган давлатлар алоҳида парваришга муҳтож қатлам, яъни имконияти чекланган фуқаролари борасида ўтмишдагига нисбатан янгирақ тизимда иш олиб бормоқдалар. Эндиликда ҳаётнинг ҳар бир жабҳасида ушбу қатлам вакиллари интеграциялашув йўли танланган ҳолда, жамият билан фаол мулоқотга киритилмоқда. **Германия, Канада, Норвегия, АҚШ, Швеция** каби мамлакатларнинг имконияти чекланган шахслар ҳимояси ва уларни қўллаб-қувватлаш сиёсати қаралар экан мазкур тажриба инсон ҳуқуқлари ҳимоясини ўзида тўла жам этганлигини эътироф этиш мумкин.

Интеграциялашув атамаси сўнгги йилларда Норвегияда бот-бот такрорланган бўлди. Интеграция тамойилига мувофиқ мазкур йўналишда бир-бирини қўлловчи икки томонлама модел ишлайди. Бунда инклюзив муҳитдаги турли хизматлар умумий тузилманинг бир бўлаги сифатида ишлайди. Таълим муассасаларда бундай хизматлардан тўлақонли фойдалана олиши бу сиёсатнинг бутун тузилмасининг ўзгариши билан боғлиқ. Ҳар бир йўналишнинг (индивидуал, ижтимоий, сиёсий, глобал) ўзига хос диққат талаб этадиган нозик жиҳатлари мавжуд. Бунда аниқ тузилмани шакллантириш жуда ҳам мураккаб жараён. Чунки, инклюзив муҳитда ўқувчиларнинг турли тоифалари турлича эътиборни талаб этади. Бунда ўзгариш ижтимоий хизмат, таълим, соғлиқни сақлаш, ҳуқуқ ва барча юқори ва қуйи тизимларга таъсир кўрсатади.

Инклюзив таълим деганда, бунда мавжуд тизимнинг тўлалигича ўзгаришини тушинишимиз мумкин. Бунда барча таълим ва хизмат кўрсатиш муассасалари анъанавий ёндашувдан инновацион фаолиятга ўтадилар. Кўпгина давлатларда ҳозирги кунда имконияти чекланган ўқувчилар билан инклюзив муҳитда олиб борилаётган ишларни таҳлили амалга оширилди: жумладан: ҳозирги кунда Норвегияда махсус мактаблар фаолияти тугатилган, оммавий мактабларга айлантирилиш жараёни сезиларли даражада тезлашган. Шу билан бирга ихтисослаштирилган мактаб ўқитувчилари янги шарт-шароитларда ишлай олишлари учун касбий қайта тайёрлаш тизимлари ҳам йўлга қўйилган. Эндиликда Норвегияда махсус мактаблар фаолияти оммавий мактаблар ва улар билан боғлиқ хизматлар тизимига ўзига хос қўшимча сифатида ривожланмоқда. Бироқ бу билан бутун мамлакатда махсус мактабларга бўлган эҳтиёжни қондириш имконсиз. Сўнгги тадқиқотлардан шу маълум бўлдики, **болаларнинг 84%** мамлакат бўйлаб жамоавий мактабларда таълим олганлар. Бошқа ижтимоий-сиёсий жараёнларда фаол иштирок этмоқдалар. Бу каби махсус муассасаларнинг барқарор ишлаши катта маблағни талаб этади.

Норвегия ва Швецияда муассасаларнинг кўпайиши дастлабки йилларда манфаатли бўлган. Интеграцион сиёсий ғоялар орқали муассасалар асосий икки функцияларни бажарарди: биринчидан, анъанавий ҳаёт тарзи сақланиб қолинган бўлса, иккинчидан, жамоавий мактаб мутахассисларини ҳамда бошқа давлат ташкилотларида ходимлар вазифалари енгиллашган.

Асос: Нарвегияда махсус мактаб ўқитувчиларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизими жуда аҳамиятли. Нарвегияда инклюзив таълим тизими энди ривожланмоқда. Интегратив ёндашувга асосланган. Лекин уларда янги тизимга ўтиш жуда катта қийинчилик туғдирмоқда, чунки ҳар бир тоифа ногиронлиги бўлган шахсга бекам-у кўст хизмат кўрсата оладиган даражада бўлиши лозимлигини англатади. Айтайлик, заиф эшитувчилар, кўзи ожизлар, ҳаракати, ақли ёки руҳиятида муаммолар мавжуд бўлган турли хилдаги ногиронликка эга бўлган болаларга бир муассасада таълим бериш, хизмат кўрсатиш жуда ҳам мураккаб жараёндир. Муаммога инклюзив тарзда ёндашувнинг ўзиёқ бутун тизимнинг ўзгаришини англатади.

Америка ҳукумати махсус муассасалар хизматларини рад этмайдилар. Бироқ бу хизматлардан фақатгина ўта оғир вазиятларда фойдаланадилар. Инклюзив йўлда фаолият олиб боришни мақсад қилган ҳар бир муассаса ўз хизматини таклиф этаркан ўз фойдаланувчиларининг туғилиши мумкин бўлган эҳтиёжларини, шунингдек, индивидуал ёндашув асосидаги хизматларни ҳам дастлабки босқичдаёқ иш режаларига киритишлари мажбурий. Ушбу иш режасини ишлаб чиқиш куйидаги мезонлар асосида амалга оширилади: реаллик имконияти, ютуқлар даражаси, баҳолаш ва фаолият.

Таълим муассасаларда ўқувчиларнинг инклюзив муҳитга киришишлари бир неча даражада бўлиши мумкин:

- оддий синфдаги таълим, тўла ижтимоий ҳаётга мослашган ҳолда барча ижтимоий жараёнларда фаол иштирок;
- оддий синфдаги таълим мактаб ёки фаолият олиб бораётган муассасанинг тажрибали мутахассиси кузатувида, ижтимоий гуруҳлар, қўллаб- қувватлаш гуруҳлари таркибида;
- график орқали тақсимланган кун асосида маълум вақт умумий муассасаларда, қолган кун махсус муассасаларда;
- мутахассислар ва махсус маслаҳат гуруҳи томонидан назорат остида бўлган муассасалар ёрдамида;
- турли хил мутахассисларнинг доимий ғамхўрлиги билан давлатнинг реабилитацион дастури асосида.

Америкада ҳукуматнинг инклюзив таълимга нисбатан тутган асосий тамойили бу – таклиф этилаётган хизмат турларидан фойдаланиш имконияти чекланган инсонлар учун ҳам худди оддий инсонлар учун бўлганидек қулай ва осон бўлишидир. Зарур ҳолларда муассаса имо-ишора тилини биладиган, индивидуал хизмат кўрсатадиган ёрдамчилар, ижтимоий соҳада маслаҳат берувчи психологлар билан таъминланадилар. Ушбу масалалар бўйича Нуу-юрк университетида алоҳида бир бўлим фаолият олиб боради ҳамда турли хил тадбирлар ўтказувчи, ижтимоий хизмат мутахассислари аҳоли ҳамда ташкилотлар ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантирмоқда. Интеграциянинг қай даражада кечиши ҳеч шубҳасиз уни амалга оширувчи мутахассисларга боғлиқ. Ҳозирги кунда инклюзив таълим муаммоларини ҳал этиш бўйича Уейн штат университет муваффақиятли иш олиб бормоқда.

Кадрларда тиббий билим билан бир қаторда мулоқотга киришиш, турли хил ҳаётий вазиятларда қарорлар қабул қилиш бўйича кўникмалар шакллантирилади.

Мутахассислар ўтказиладиган тренингларда қуйидагиларга эътибор қаратилади:

– қандай қилиб ўрганиш жараёнини соддалаштириш ҳамда буни ота-оналарга ҳам уқтириш;

– ўтиш давридаги муаммоларни бартараф этиш ҳамда оила бирдамлигини мустаҳкамлаш;

– ногиронлиги мавжуд бўлган инсонларга кўнгилли тарзда ёрдам берувчи киши жамоалари, ташкилотларни бирлаштириб, уларни тўғри йўналишга қаратиш;

– ногиронлиги мавжуд бўлган ёшларга ҳаётнинг қанчалар қадрли эканлиги ғоясини сингдириш.

Институт ҳар бир ўтказилган тренинг машғулотларидан сўнг аноним тарзда сўровномалар тарқтади ва олинган натижалар таҳлил этилади. Кейинчалик сўровнома хулосалари тегишли ҳукумат органларига жўнатилади ва ислохотлар амалга оширилади. Бундан ташқари, ушбу тизим ёрдамида институтда таълим олаётган бўлажак мутахассисларнинг ҳам тажрибаси ортиб боради. АҚШ тажрибасининг айнан шу жиҳати яъни таълимнинг ҳаётийлиги мамлакатнинг барча учун тенг имкониятлар бериши билан аҳамиятлидир. Аҳоли ҳаётининг барча жабҳаларини қамраб олган ушбу тизим алоҳида эътиборга муҳтож шахсларнинг жамиятда максимал даражада интеграциялашувига ёрдам беради. Шунингдек, ушбу қатлам доимий равишда жамият нигоҳида бўлгани учун ҳам жамият томонидан қабул қилинишида қийинчиликларни юзага келтирмайди.

Ижтимоий ишларни амалга оширишда мослашув ва реабилитацион дастурлар комплекс ёндашув асосида тузилганлиги ҳамда мутахассисларнинг турли соҳалардаги билимларини бирлаштирганликлари муҳим рол ўйнайди.

Асос: Америка кўшма штатларини жамоат фондларини ташкил қилиниши ва улардан фойдаланиши бизда олиб борилаётган ривожлантириш ишларига ўхшашлик аломатлари мавжуд. Бундан ташқари солиқ тўлаш масалаларида ҳам имтиёзлар берилган. Бу бизнинг қонунчилигимизда ҳам мавжуд.

Таҳлил натижасида, Америка кўшма штатлари тажрибасидан ногиронлиги бўлган болаларни оддий болалар сингари қабул қилиш, уларга яқка тартибда реабилитацион тадбирларни амалга ошириш, ногиронлиги бўлган шахсларга диний тамондан таъсир этиш тажрибаларидан фойдалансак яхши натижа беради.

REFERENCES

1. Oilada nogiron farzandlar uchun to‘laqonli hayot tarzini yaratishda ota-onalar va mahalla mutasaddilarining bilim, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirish // Беларусь-Ўзбек. – Т., 2022. – 2-son. – В. 40-45.
2. Ногирон фарзандлар учун тўлақонли ҳаёт тарзини яратишда мактаб – оила – маҳалла ҳамқорлигининг ўзига хос жиҳатлари // Science and innovation. Vol. 1. ISSUE 4 uif-2022: 8.2. ISSN: 2181-3337. – P. 246-252.
3. Ways to develop the knowledge, skills and abilities of parents and officials of district’s quarter in order to create a full-fledged lifestyle for children with disabilities // ACADEMICIA: an International Multidisciplinary Research Journal ISSN: 2249-7137 Vol. 12, Issue 07, July 2022 SJIF 2022 = 8.252 A peer reviewed journal. DOI: 10.5958/2249-7137.2022.00717.0. P. 117-120.